

**МАКТАБ БОШҚАРУВИДА РАҚОБАТ СТРАТЕГИЯСИНИНГ
“КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ” УСТУВОР
ЙЎНАЛИШИДА АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРНИ КИРИТИШ ЗАРУРАТИ
НЕОБХОДИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ В
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА» КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕ
ШКОЛОЙ**

**THE NEED TO INCLUDE THE MAIN TASKS IN THE PRIORITY
DIRECTION "DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES" OF THE
COMPETITIVE STRATEGY IN SCHOOL MANAGEMENT**

Ботиров Ҳамид Ҳакимович

Doctor of Philosophy in law (PhD)

А.Авлоний номидаги педагогларнинг касбий ривожлантириш ва янги
методикаларга ўргатиш миллий-тадқиқот институти

hamidbotirov@inbox.ru

Аннотация: мактаб бошқарувида рақобат стратегиясини ишлаб чиқишда кадрлар салоҳиятини ривожлантириш устувор йўналишини зарур вазифаларни белгилаш юзасидан илмий-назарий таҳлиллар олиб борилган. Бунда ҳар бир вазифа доирасида амалга ошириш лозим бўлган масалалар аниқлаб олинган.

Калит сўзлар: рақобат стратегияси, устувор йўналишлар, ўқув натижалар, педагог-кадрлар салоҳияти.

Аннотация: проведен научно-теоретический анализ в связи с определением необходимых задач приоритетного направления развития кадрового потенциала при разработке конкурентной стратегии в управлении школой. При этом были определены вопросы, которые должны быть реализованы в рамках каждой задачи.

Ключевые слова: конкурентная стратегия, приоритеты, образовательные результаты, потенциал педагогических кадров.

Abstract: a scientific and theoretical analysis was carried out in connection with the determination of the necessary tasks of the priority direction of the development of human resources in the development of a competitive strategy in school management. At the same time, issues were identified that should be implemented within the framework of each task.

Key words: competitive strategy, priorities, educational results, potential of teaching staff.

Кириш. Мактабнинг рақобат стратегиясини ишлаб чиқиш учун уни амалга оширишда устувор йўналишларни аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Рақобат стратегияси мактабнинг заиф томонларни кучайтиришни ёки бартараф этиш, шунингдек кучли томонларни яна ривожлантиришни каби муваффақиятли тажрибаларни қўллашни талаб этади.

Рақобат стратегиясида устувор йўналишлар ички рақобатни такомиллаштиришга қаратилса, мактабнинг ташқи рақобатга курашида тайёр бўлишига замин яратади. Шу жараёнда рақобат стратегиясини ишлаб чиқишда устувор йўналишларни тўғри белгилаш, вазифаларни тўғри ва аниқ масъуллар ўртасида тақсимлаш бу самарали натижалар олинишига ва белгиланган мақсадларга эришишга олиб келади.

Айнан бошқарув стратегиясини амалга ошириш мактабларнинг рақобат кураши учун вазифаларни белгилайди. Мактабларнинг рақобат курашининг белгиланган стратегик йўналишлари – долзарб вазифаларни қамраб олади. Вазифалар - мақсадга эришишга хизмат қиладиган стратегия доирасидаги ҳаракатлардир.

Тадқиқот методологияси. Устувор йўналиш сифатида кадрлар салоҳиятини ривожлантириш қаратилган. Мазкур устувор йўналиш куйидаги вазифаларни ташкил топади:

биринчи вазифа, педагоглар касбий маҳоратига ўқувчилар билими асосида баҳо бериш;

иккинчи вазифа, педагогларга ўқув-методик материалларни ишлаб чиқиши ва фойдаланиш учун шарт-шароит яратиш ва уларни рағбатлантириш;

учинчи вазифа, мактабда соғлом ижодий муҳитни йўлга қўйиш ва педагоглар учун ижод қилиш учун шарт-шароитлар яратиш;

тўртинчи вазифа, узтоз-шоғирд тизимини такомиллаштириш.

Таҳлил ва натижалар.

Биринчи вазифа: педагоглар касбий маҳоратига ўқувчилар билими асосида баҳо бериш.

Амалдаги тартибга кўра педагог кадрларнинг салоҳияти уларнинг малака тоифаларига қараб белгиланади. Мактабларда педагоглар учун малака тоифани олишдан асосий мақсад даромад манбаи сифатида эътибор берилади. Малака тоифасига эга бўлиш бу шахснинг бир томонлама ривожланишига хизмат қилади, малака тоифасини натижалари ўқувчилар билим сифатига таъсири мавжуд эмас. Хусусан Навоий вилоятида 120 та аниқ ва табиий фан педагогларининг бир ўқув йили давомида дарс берган ўқувчиларининг билимлари тест синовидан ўтказилди. Тест натижаларига кўра энг юқори кўрсаткичларни бу тоифаси бўлмаган ёки иккинчи тоифадаги педагогларнинг ўқувчилари кўрсатган. Айрим олий тоифадаги ёки биринчи тоифадаги педагогларнинг барча ўқувчилари умуман тест синовларидан топшира олишмаган[2.]. Демак педагогларнинг тоифасининг юқорилиги ёки пастлиги ўқувчиларининг билим даражасига таъсири мавжуд эмас. Шунинг учун амалда малака тоифаларининг (олий ва биринчи) салмоғи билан кадрлар салоҳиятига баҳо бериб бўлмайди.

Таъкидлаш жоизки, мактабларда педагог кадрларнинг фаолият самарадорлиги улар дарс берган ўқувчиларнинг билим асосида белгиланмайди. Шунинг учун педагогда ўқувчиларнинг билим даражасининг натижаси юзасидан ҳеч қандай жавобгарлик масъулияти мавжуд эмас. Бундан ташқари ўқитувчиларнинг иш ҳақилари улар дарс берган ўқувчиларнинг билим даражасининг натижалари билан боғланмаган.

Шунинг учун педагог фаолиятига баҳо беришда асосий кўрсаткич сифатида улар дарс берган ўқувчилар билимига эътибор қаратиш лозим. Педагогнинг касбий маҳоратига ҳолис баҳолашда бошқа фан ўқитувчиларни жалб қилган ҳолда ёки электрон платформа (инсон омилсиз) орқали компютер синфларда ўқувчилар билимини синовдан ўтказиш лозим. Ўқувчилар билимининг натижаси асосида педагогларни касбий маҳоратига баҳо бериш ва уларни қонунчилик доирасида рағбатлантириб бориш керак. Юқори натижаларни кўрсатган педагогларни малака ошириш курсларидан озод қилиш лозим. Паст натижаларни кўрсатган педагоглар учун навбатдан ташқари янги методикаларга ўқитиш юзасидан махсус малака ошириш курслари ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

Мазкур механизм келгусида нафақат рақобатбардош ўқувчиларни, балки таълим бозорида рақобатбардош педагогларни ҳам тайёрлашга хизмат қилади. Бунинг учун педагоглар фаолиятини рағбалантиришнинг янада самарали механизмини амалиётга жорий этиш билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш зарур.

Иккинчи вазифа: *Педагогларга ўқув-методик материалларни ишлаб чиқиши ва фойдаланиши учун шарт-шароит яратиши ва уларни рағбатлантириши.*

Таълим сифатини оширишга хизмат қиладиган ўқув-методик материалларни ишлаб чиқиш зарур аҳамият касб этади. Ҳозирда деярли барча фанлардан дарсликлар ишлаб чиқилган ва дарс жараёнларида фойдаланилмоқда. Шундай вазиятда савол туғулади: амалдаги дарсликлар қанчалик даражада ўқувчилар билимини оширишга хизмат қилади? Мазкур дарсликлардаги маълумотлар ўқувчиларнинг билим даражасини ошириш йўналтирилганлиги бўйича аниқ бир диагностика мавжудми? Саволлар жуда кўп ва жавоблар бу борада турлича. Ўқувчиларнинг қабул қилиш қобилияти турча булиши мумкин ёки ҳар бир фан ёки мавзу бўйича педагоглар турли методикларда дарс ўтиши мумкин. Бунда ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражаси

ҳам ҳар хил бўлади. Демак бундай вазиятда педагогнинг маҳорати ва у дарс жараёнида қўллайдиган методикаларга боғлиқ.

Бундан кўриниб турибдики, аниқ ва табиӣ фанлардан мактабга илғор хорижий мамлакатларнинг умумтаълим фанлар дарсликларидан дарс жараёнига фойланишга руҳсат берилганлигига [1.] қарамай, ҳали ханузгача ушбу имкониятдан мактаблар фойдаланмайди.

Мактаб директори томонидан ўқув-методик материалларни ишлаб чиқиши ва фойдаланиш борасида қуйидаги ишларни амалга ошириши лозим:

дарс жараёнига айнан қайси хорижий мамлакатларнинг фан дарсликларини фойдаланишни аниқлаши;

педагогларга (хорижий тил педагогларлардан ташқари) хорижий тилни ўрганиши учун шарт-шарот яратиш;

хорижий мамлакатларнинг дарсликларини тажрибадан ва синовдан ўтказиш бўйича шарот яратиш;

ўқув дастурларини хорижий мамлакатларнинг дарсликларига мослаштириш;

педагоглар учун хорижий мамлакатларнинг методик ҳужжатлар билан ишлаш борасида масафавий малака ошириш курсларини ташкил этиш.

Бу эса педагогларни яна ўз устида ишлашга ва малакасини доимий равишда ошириб боришга хизмат қилади.

Учинчи вазифа: *Мактабда соғлом ижодий муҳитни йўлга қўйиши ва педагоглар учун ижод қилиши учун шарт-шароитлар яратиши.*

Мактабларда педагоглар учун ижодий муҳит етарли даражада йўлга қўйилмаган. Хусусан Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 апрелдаги 281-сон [қарори](#) билан тасдиқланаган Умумтаълим мактаблари учун муқобил дарсликларни яратиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида низомга асосан мактаблари учун муқобил дарсликларни яратиш ва улардан фойдаланиш тартиблари белгиланган бўлсада, бирорта ҳам мактаблар томонидан муқобил дарсликлар ишлаб чиқилмаган ва фойдаланишга берилмаган.

Демак муқобил дарсликлар ишлаб чиқиш юзасидан таҷриба мавжуд эмас ёки дарсликларни ишлаб чиқишда етарли даражада ижодий муҳит шарт-шароитлар қилинмаган.

Умуман олган муқобил дарсликларни яратишда педагогларни рағбатлантирувчи ва рақобатга ундовчи механизмлар мавжуд эмас.

Педагогларнинг ижодий фаолияти ўзига эмас, балки ўқув жараёнида ўқувчилар учун хизмат қилиши керак. Дастлабки ўринда педагогларнинг ижодий фаолиятини ривожлантириш мақсадида муқобил дарсликларни яратиш чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бунда амалдаги қонунчиликка кўра мактаб директори муқобил дарсликларни ишлаб чиқишга ундайдиган рағбатлантириш чораларини кўриш лозим. Шу билан бирга педагогларнинг ижодий фаолиятини самарали йўлга қўйиш учун ҳафтада камида бир кун педагогни ўқув жараёнлардан озод қилган ҳолда мактабда ижод қилишга имкон бериш мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари ўқувчилар томонидан аниқ ва табиий, амалий фанлардан лойиҳа ишларини ишлаб чиқиш ва ўқув жараёнида фойдаланиш салмоғини ошириш зарур. Педагоглар мазкур жараёнда ўқувчилар билан бир вақтда турли амалий ишларни бажарган ҳолда ўқув материаллар базаси шакллантириши зарур. Педагог ва ўқувчилар томонидан ҳамкорликда тайёрланган лойиҳа ишларини оммалаштириш ва такомиллаштириш мақсадида ўқув жараёнига мутахассисларни жалб этиш мақсадга мувофиқ. Лойиҳа ишларини яна ривожлантириш юзасидан келгусида мактаб ўқув жараёнида фойланиш мумкинлиги юзасидан мутахассислардан тавсиялар олинади. Бунинг учун мактаб директори фанлар рўйхати ва лойиҳа ишлар сони, масъулларни аниқлаш ва қайси мутахассисларни аниқлаши лозим бўлади.

Шунингдек педагоглар томонидан ҳар бир фан бўйича дарс жараёнига фойдаланилаётган методикаларнинг жамланмаси шакллантириш муҳим ҳисобланади. Global Teaching InSights [3.] таҷрибасидан келиб чиқиб, мактабдаги илғор педагогларнинг дарслари ва улар томонидан қўлланилаётган методикалар ўқувчиларнинг билим даражаси билан таҳлил қилинади. Таҳлил

натижаларига кўра самарадорлиги юқори бўлган методикалар бошқа педагоглар учун оммалаштирилади. Буларнинг барча кадрларнинг ижодий салоҳиятини яна ривожланишига хизмат қилади.

Тўртинчи вазифа: *Узтоз-шогирд тизимини такомиллаштириш.*

Узтоз-шогирд йўналиши рақобат стратегиясини амалга ошириш учун муҳим элеменларидан биридир. Рақобат стратегиясида рақобатни таъминлайдиган навбатдаги асосий вазифа ўқувчиларни тарбиялаш ва уларнинг одоб-ахлоқ қоидаларини назорат қилишдир.

Ушбу йўналишнинг моҳияти ўқувчилар билан педагог ўртасида ўзаро муносабатни тўғри йўлга қўйиш, муносабат доираси ўқув фаолиятига йўналтириш ва ўқувчиларни ўрнатилган одоб-ахлоқ қоидалари асосида тарбиялашдан иборатдир. Педагогларнинг фаолиятига қараб, ўқувчиларни тарбиялашнинг шартли икки тури мавжуд.

Биринчиси, ўқувчиларнинг тарбиясида фундаментал тарбия болалар боғчасидан бошланади. Шунинг учун болалар боғчаси болани тарбиялашда ворислик қилади. Болалар боғчасида болани тарбиялаш дастлабки устоз-шогирд муносабатлари шакланишига хизмат қилади. Шунинг учун аксарият мактабдаги педагоглар, логопедлар, психологлар ёки бошқа ходимлар мактабга келган болалардаги тарбиявий одоб-ахлоқ ҳаракатларни болалар боғчасидаги тарбия ва уларнинг уйидаги тарбиянинг таъсири билан боғлашади.

Иккинчиси, ўқувчини тарбиялашнинг яна бир тури болаларни мактабга тайёрлашдир. Мазкур босқич жуда муҳим жараён бўлиб, аксарият ўқувчилар мактабга келганларида уларнинг мослашиш жараёни жуда қийин кечади, чунки мактабгача тайёрлов босқичида болага етарли даражада белгиланган кўникмалар берилмаган бўлади. Бу эса боланинг бирдан мактабга мослашув жараёнида айрим бўшлиқларни тўлдиришда қийинчилик туғдиради, натижажа болада мактаб тартиб қоидаларга риоя қилишида психологик чекловлар пайдо бўлиши мумкин. Шунинг учун мактабгача тайёрлов босқичида болани мактаб талабларига тўлиқ мослаштириш зурур ва бола тўлиқ шакланганлигини эса педагог англаши зарур. Бу бевосита боланинг мактабда билим олишига ва

фанларни самарали ўзлаштирилишига хизмат қилади, чунки бола диққат эътиборини тарбиявий жараёнларга эмас, балки ўқув жараёнига қаратган бўлади.

Мактабдан ташқари таълимни йўлга қўйишда давлат таълим стандарти билан ностандарт таълимни интеграцияси таъминланиши керак ва бу эса фанларни тўлиқ ўзлаштирилишига олиб келади. Натижада бошланғич таълимда сифат самарадорликка эришилишига ва ўқувчилар ўртасида рақобат муҳитининг шаклланишига дастлабки қадам бўлиб хизмат қилади.

Хулоса ва таклиф. Устувор йўналишлар рақобат стратегиясининг табиати билан белгиланади ва рақобат курашини белгилаб беради. Ушбу устувор йўналишда педагоглар касбий маҳоратига ўқувчилар билими асосида баҳо бериш; педагогларга ўқув-методик материалларни ишлаб чиқиши ва фойдаланиш учун шарт-шароит яратиш ва уларни рағбатлантириш; мактабда соғлом ижодий муҳитни йўлга қўйиш ва педагоглар учун ижод қилиш учун шарт-шароитлар яратиш; узтоз-шоғирд тизимини такомиллаштириш каби вазифаларни амалга ошириш билан мактабнинг таълимда етакчилигини таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган манбалар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларда Халқ таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида” 2022 йил 11 майдаги ПФ–134-сон Фармонининг 4-банди.

2. Халқ таълим вазирлигининг 2021 йил 26 августдаги 272-сон “Халқ таълими тизимини ривожлантиришга қаратилган лойиҳаларни молиялаштириш тўғрисида” буйруғи билан тасдиқланган Аниқ ва табиий фан ўқитувчиларига сертификат беришнинг миллий тизимини яратиш ва педагогларни биринчи, олий малака тоифасини олишга тайёрлаш "Qualification" лойиҳаси доирасида ўтказилган тажриба синов натижалари

3. <https://www.globalteachinginsights.org/>